

CAESIANA

ITALIAN JOURNAL OF ORCHIDOLOGY

2015

ISSUE 19 n.s. (43)

7 NUOVI IBRIDI DI *OPHRYS* DEL PROMONTORIO DEL GARGANO (PUGLIA)

di Romieg Soca

Localizzazione, identificazione e descrizione di sette nuovi ibridi di *Ophrys* (*Orchidaceae*) della regione Puglia (Italia).

Keywords - *Orchidaceae*, *Ophrys bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*, *O. bombyliflora*, *O. corsica*, *O. exaltata* subsp. *archipelagi*, *O. lojaconoi*, *O. passionis*, *O. romolinii*, *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*, *O. ×angeli*, *O. ×cantalupoi*, *O. ×lupoi*, *O. ×manganaroi*, *O. ×palladinoi*, *O. ×pulsanoi*, *O. ×zonnoi*; hybrids, flora of Puglia.

Introduzione

Il promontorio del Gargano (Puglia, Italia) non è certamente il territorio dell'Italia dove si possono trovare il maggior numero di orchidee. Spesso, in passato, certi taxa di orchidee sono stati descritti come endemici del massiccio del Gargano. I loro autori pensavano che questi taxa potessero trovarsi solamente nel Gargano, per esempio: *Ophrys biscutella*, *O. promontorii* e *O. sipontensis* (Danesch & Danesch 1970, Danesch & Danesch 1971, Gumprecht 1967). La regione della Puglia è classificata su venti regioni al diciannovesimo posto per il numero di entità vegetali presenti (Conti & al. 2005, Conti & al. 2006, Peruzzi & al) e al decimo posto per il numero di entità endemiche (Conti & al. 2006). Non vi si trova un endemismo peculiare nel Gargano, però è una micro regione facile da percorrere per un orchidofilo durante una breve vacanza. Ed è una delle migliori destinazioni per poter osservare in un breve periodo un numero abbastanza importante di taxa di orchidee. Ogni soggiorno può essere teatro di nuove scoperte. Ogni anno, l'autore visita il Gargano cinque o sei volte fino dal 1991 e ancora oggi scopre dei nuovi luoghi così come delle popolazioni d'orchidee fin'ora non segnalate, per esempio nel 2015: *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* × *O. exaltata* subsp. *archipelagi* e *O. corsica* × *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*.

Considerazioni sui taxa studiati

Ophrys bertolonii subsp. *bertoloniiformis* è una pianta ri-

gorosamente endemica del promontorio del Gargano. Tutte le citazioni di questo taxon al di fuori di questa zona sono, infatti, degli ibridi i cui genitori sono da una parte un taxon della sezione *Araniferae* e dall'altra parte *Ophrys romolinii*. Come tutti i taxa della sezione *Bertoloniorum*, *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* si ibrida facilmente con altre *Ophrys*. Alcuni di questi ibridi sono già stati descritti:

- *O. biscutella* (*O. ×permutata* O.Danesch & E.Danesch 1972)
- *O. incubacea* (*O. ×lorenzii* Soca 1997)
- *O. promontorii* (*O. ×azurea* H.Baumann & Künkele 1986)
- *O. sipontensis* (*O. ×castellerana* P.Delforge & C.Delforge 1986)
- *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta* (*O. ×daneschiorum* P.Delforge 1988)

Ophrys bombyliflora è una pianta molto comune nei due terzi sud della penisola; con numerosi ibridi descritti.

Ophrys corsica è una pianta molto comune nel Gargano, in alcune popolazioni esistono numerosi individui con colorazione bruna che si estende quasi a tutto il labello. Un solo ibrido è stato descritto con *O. sicula* (*Ophrys ×calchasii* Romolini & Soca 2014).

Ophrys exaltata subsp. *archipelagi* era considerata, in

Italia, come endemica del Gargano con una stazione in Abruzzo a poca distanza del Gargano (Centurione 1999); l'autore l'ha trovato, questi ultimi anni, in Abruzzo aquilano (Navelli, Capestrano) e nel Lazio (Acquafondata).

O. lojaconoi è una pianta descritta, nel 1995, del Siponto, nel sud del promontorio e dedicata a Lojacono Pojero, un botanico siciliano. La sua descrizione è segnata da molti errori (Romolini & Souche 2012: 96-99).

O. passionis è una pianta cosmopolita, che ha scatenato le passioni ed ha un considerevole numero di sinonimi. Il binomio *Ophrys garganica*, denominazione posteriore, esprime chiaramente la sua presenza nella regione. È uno dei genitori di trentuno ibridi.

Ophrys romolinii è una pianta cosmopolita, impossibile da confondere morfologicamente con un'altra *Ophrys*. In Italia è presente nella penisola ed in Sicilia. È uno dei genitori di ventotto ibridi.

Ophrys tenthredinifera subsp. *neglecta* è presente, in Italia, nella penisola ed in Sardegna, senza superare un'altitudine di 1000 metri. È uno dei genitori di trentatré ibridi.

Nuovi ibridi d'*Ophrys*

Ophrys xmanganaroi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiiformis* (O. Danesch & E. Danesch) H. Sund. × *O. bombyliflora* Link]

Descriptio: *planta 12 cm alta; folia basalia: 3; flores: 3; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi; petala triangulata elongata, brunnea; labellum integrum ovalum elongatum, valde convexum, castaneum, pilis cinctum, valde gibbosum; macula magna, ad basin labelli, rubra viola*

ceaque, albida linea cincta; labelli appendix parva, triangulata, flavo viride; inferiora labelli parte brunneo fusco; cava stigmatica brunnea; pseudo-oculi brunnei fusci; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta 12 cm di altezza; 3 foglie basali; 3 fiori; sepali oblungi lanceolati, verde chiaro; petali triangolari allungati, brunastri; labello intero, ovale allungato, fortemente convesso, bruno rossastro, munito di una pelosità marginale, gibbosità ben sviluppate, arrotondate; macula importante occupante i due terzi del labello a partire dalla sua base, da rossastra a violacea, contornata da una linea biancastra; appendice poco importante, triangolare, verde giallastra; campo basale bruno scuro; cavità stigmatica nerastra; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio ottuso ed acuminato; masse polliniche gialle; logge dell'antera aranciate; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Posta Manganaro. Alt. 403 m s.l.m. 33T 05731 46130.

Holotypus: 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS. 2013.403.

Etymologia: ex nomine loci "Manganaro" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Manganaro" dove questo ibrido è stato scoperto.

Ecologia: prati asciutti pietrosi, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 1,2.

Iconografia: Souche 2008: 220; Romolini & Souche 2012: 532.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Puglia (FG). Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Posta Manganaro. Alt. 403 m s.l.m. 33T 05731 46130. 23.IV.2009; San Marco in Lamis. Borgo Celano. Costa di Carlo. Alt. 629 m s.l.m. 33T 05552 46165. 19.IV.2009; 1.V.2010.

Osservazioni: avrei voluto dedicare quest'ibrido al villaggio di Borgo Celano, dove l'ho scoperto per la prima

Fig. 1 - *Ophrys* *x**manganaroi* (*O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* *x* *O. bombyliflora*) Italia. Puglia (FG). San Marco in Lamis. 26.IV.2009

Fig. 2 - *Ophrys* *x**manganaroi* (*O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* *x* *O. bombyliflora*) Italia. Puglia (FG). Manfredonia. 11.IV.2013.

volta, purtroppo esiste già un ibrido di *Ophrys* che porta il nome di questo paese (*Ophrys incubacea* *x* *Ophrys passionis*, *Ophrys xcelani* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. *Ophrys* Hybr.: 223, 254. 1972.). Caratteri afferenti a *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*: colore della cavità stigmatica e degli pseudo-occhi. Caratteri attinenti a *O. bombyliflora*: aspetto generale del labello, pelosità marginale del labello e soprattutto dei lobi laterali. Tutti gli altri caratteri del fiore, sia morfologici che di colore, sono intermedi tra quelli dei fiori dei due genitori.

Ophrys x lupoi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. *x* *O. exaltata* Ten. subsp. *archipelagi* (Gözl & H.R.Reinhard) Del Prete]

Descriptio: *planta 26 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi rosei suffusa; petala triangulata elongata emarginata ad basis, viridi rubri suffusa; labellum integrum, quadrangulatum elongatum, valde convexum, fuscum castaneum, maxima pilis cinctum, valde gibbosum; macula duabis lineis subcaerulea ad centro labelli; labelli appendix maxima, triangulata, flavo viride, distincte lacinia includum; inferiora*

labelli parte nigricans indefinita; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta 26 cm di altezza; 5 fogli basali; 5 fiori; sepali oblungi lanceolati, verde chiaro suffusi di rosa; petali triangolari allungati a base allargata, verdastri suffusi di rosso; labello intero, quadrangolare allungato, fortemente convesso, bruno rossastro scuro, munito di una pelosità marginale molto importante, gibbosità rilevanti; macula formata di due linee azzurrognole che occupano il centro del labello; appendice notevole, triangolare, verde giallastra, inserita in una profonda incisura; campo basale nerastro non delimitato; cavità stigmatica nerastro; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio ottuso ed acuminato; masse polliniche gialle; logge dell'antera aranciate; fioritura aprile.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Mattinata. Alt. 214 m s.l.m. 33T 05888 46199.

Holotypus: 5.IV.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.403.

Etymologia: ex nomine loci "Vallone Tar di Lupo" ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Fig. 3 - *Ophrys xcantalupoii* (*O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* x *O. passionis*) Italia. Puglia (FG). Manfredonia. 12.IV.2011

Fig. 4 - *Ophrys xcantalupoii* (*O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* x *O. passionis*) Italia. Puglia (FG). Manfredonia. 11.IV.2013.

Etimologia: dal nome del luogo "Vallone Tar di Lupo" dove questo ibrido è stato scoperto per la prima volta.

Ecologia: prati asciutti pietrosi in forte pendenza, su substrato calcareo.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Puglia (FG).

Osservazioni: questo ibrido, a mia conoscenza, non è mai stato citato in letteratura. Caratteri afferenti a *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*: aspetto generale del labello, pelosità marginale del labello, cavità stigmatica e pseudo-occhi nerastrì, forma della macula e disposizione dell'appendice. Caratteri attinenti a *O. exaltata* subsp. *archipelagi*: colore e forma dei petali. Tutti gli altri caratteri del fiore, sia morfologici che di colore, sono intermedi tra quelli dei fiori dei due genitori.

Ophrys xcantalupoii Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. x *O. passionis* Sennen]

Descriptio: planta 28 cm alta; folia basalia: 5; flores: 8; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi leviter rubri suffusa; petala magna, elongata, parallelibus marginibus valde undulatis puniceis; labellum integrum obovatum

triangulatum elongatum, valde convexum, atrobrunneum, castaneis pilis cinctum, valde gibbosum; macula magna, ad basin labelli, mediocriter H-formis, brunnea violacea, albida linea cincta; labelli appendix parva, triangulata, brunnea, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi violacea nigricans; connectivum leviter obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Descrizione: pianta 28 cm di altezza; 5 foglie basali; 8 fiori; sepali oblungi lanceolati, verde chiaro leggermente soffici di rosso; petali grandi, allungati, brunastrì, a bordi quasi paralleli, a margini fortemente ondulati e lavati di rosso carminio; labello intero, obovale triangolare allungato, fortemente convesso, bruno nerastro, munito di una pelosità marginale bruno-rossastra rilevante, gibbosità leggermente marcate; macula importante occupante i due terzi del labello a partire dalla sua base, vagamente a forma di H, bruno-violaceo, contornata da una linea biancastra; appendice modesta, triangolare, brunastra, inserita in una profonda incisura; campo basale nerastro; cavità stigmatica nerastra; pseudo-occhi nerastro-violacei; connettivo del ginostemio leggermente ottuso ed acuminato; masse polliniche gialle; logge dell'antera

Fig. 5 - pag. a destra, *Ophrys xzonnoi* (*O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* × *O. romolinii*)
Italia. Puglia (FG). San Marco in Lamis. 30.IV.2015.

aranciate; fioritura aprile. *Terra typica*: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Posta Manganaro. Alt. 410 m s.l.m. 33T 05730 46131.

Holotypus: 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2013.404.

Etymologia: ex nomine loci "Vallone Cantalupo" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Vallone Cantalupo" dove questo ibrido è stato scoperto.

Ecologia: uliveto abbandonato, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 3, 4.

Iconografia: Souche 2008: 182.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Puglia (FG). Specimina selecta: Italia. Puglia. Foggia. Rignano Garganico. Vallone Cantalupo. Alt. 59 m s.l.m. 33T 05506 46112. 29.III.2015. Coll. Romieg Soca. RS.2015.333 et 10.IV.2015. RS.2015.334 (MPU); San Marco in Lamis. Chiancata della Torre. Alt. 573 m s.l.m. 33T 05549 46151. 24.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2013.414.

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Costa Florio. Alt. 565 m s.l.m. 33T 05727 46162. 12.IV.2011; Manfredonia. Posta Manganaro. Alt. 410 m s.l.m. 33T 05730 46131. 9.IV.2013; Mattinata. Sperlonga. Alt. 360 m s.l.m. 33T 05881 46202. 10.IV.2000; Monte Sant'Angelo. Citrulo. Alt. 631 m s.l.m. 33T 05786 46196. 24.IV.2006; Monte Sant'Angelo. Valle delle Rose. Alt. 775 m s.l.m. 33T 05799 46203. 30.IV.2010; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 722 m s.l.m. 33T 05759 46172. 30.IV.2010; Rignano Garganico. Valle Setepenne. Alt. 120 m s.l.m. 33T 05509 46114. 18.IV.2010; 10.IV.2013; Rignano Garganico. Vallone Cantalupo. Alt. 120 m s.l.m. 33T 05511 46117. 29.III.2012; 10.IV.2013; 29.III.2015; San Giovanni Rotondo. Il Castello. Alt. 416 m s.l.m. 33T 05606 46140. 9.IV.2015; San Marco in Lamis. Chiancata della Torre. Alt. 567 m s.l.m. 33T 05549 46151. 20.IV.2009; San Marco in Lamis. Chiancata della Torre. Alt. 573 m s.l.m. 33T 05549 46151. 24.IV.2013; San Marco in Lamis. Tufare. Alt. 106 m s.l.m. 33T 05538 46101. 8.IV.2013; 9.IV.2015; San Marco in Lamis. Valle dell'Arciprete. Alt. 468 m s.l.m. 33T 05556 46141.

20.IV.2009, 8.IV.2013; San Marco in Lamis. Valle della Torre. Alt. 336 m s.l.m. 33T 05553 46136. 31.III.2007; 10.IV.2013; San Marco in Lamis. Valle di Stignano. Alt. 210 m s.l.m. 33T 05473 46188. 12.IV.2008; San Marco in Lamis. Valle di Vituro. Alt. 220 m s.l.m. 33T 05533 46119. 22.IV.2010.

Osservazioni: Quest'ibrido è uno dei più diffusi nel Gargano, l'ho dedicato al Vallone Cantalupo perché l'abbiamo trovato in questo luogo in numero abbastanza consistente. Caratteri afferenti a *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*: colore dei petali, pelosità del labello, colore della macula, forma e posizione dell'appendice, colore e forma del campo basale e della cavità stigmatica, posizione dei pseudo-occhi. Caratteri attinenti a *O. passionis*: forma dei petali e del labello. Tutti i caratteri del fiore sono perfettamente intermedi tra quelli dei fiori dei due genitori supposti.

Ophrys xzonnoi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *O. romolinii* Soca]

Descriptio: planta 16 cm alta; folia basalia: 5; flores: 4; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi rosei suffusa; petala elongata, salmonacea; labellum integrum, quadrangulatum elongatum, convexum, nigricans, maxima pilis cinctum; macula hippocrepica caerulea violacea ad labelli centro; labelli appendix maxima, triangulata, flavo viride, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans indefinita; cava stigmatica nigricans cum albido in centro; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis- principio maius mensis.

Descrizione: pianta 16 cm di altezza; 5 foglie basali; 4 fiori; sepalì oblungi lanceolati, verde chiaro soffusi di rosa; petali allungati, rosa salmone; labello intero, quadrangolare allungato, convesso, nerastro, munito di una pelosità marginale molto importante; macula a forma di ferro di cavallo azzurrognolo-violaceo occupante il centro del labello; appendice rilevante, triangolare, verde gial

lastra, inserita in una profonda incisura; campo basale nerastro non delimitato; cavità stigmatica nerastra con un'area biancastra al centro; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio ottuso ed acuminato; masse polliniche gialle; fioritura: fine aprile-inizio maggio.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. San Marco in Lamis. Zonno. Alt. 615 m s.l.m. 33T 05549 46160.

Holotypus: 30.IV.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.411.

Etymologia: ex nomine loci "Zonno" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Zonno" dove questo ibrido è stato scoperto.

Ecologia: prati asciutti pietrosi, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 5.

Iconografia: Souche 2008: 204.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Puglia (FG). Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Pastini. Alt. 550 m s.l.m. 33T 05721 46151. 23.IV.2009; Manfredonia. Pastini. Alt. 558 m s.l.m. 33T 05722 46152. 23.IV.2009; Mattinata. Sperlonga. Alt. 465 m s.l.m. 33T 05871 46212. 25.IV.2006; Mattinata. Stingo. Alt. 546 m s.l.m. 33T 05861 46213. 25.IV.2009; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 712 m s.l.m. 33T 05759 46172. 30.IV.2010; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 723 m s.l.m. 33T 05758 46171. 26.IV.2009; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 723 m s.l.m. 33T 05758 46171. 25.IV.2013; San Giovanni Rotondo. Il Castello. Alt. 450 m s.l.m. 33T 05606 46140. 23.IV.2013; San Giovanni Rotondo. Storcia. Alt. 835 m s.l.m. 33T 05625 46212. 1.V.2010; San Giovanni Rotondo. Solagna. Alt. 656 m s.l.m. 33T 05571 46171. 1.V.2010.

Osservazioni: Questo ibrido è abbastanza diffuso nel Gargano. Tutti i caratteri del fiore, sia morfologici che di colore, sono perfettamente intermedi tra quelli dei fiori dei due genitori supposti. Soprattutto quelli che sono importanti per la riconoscenza di questi due taxa: forma e dimensione del labello e cavità stigmatica.

Ophrys xangelii Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. corsica* Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus]

Descriptio: planta 18 cm alta; folia basalia: 5; flores: 4; sepala oblonga, pallido viridi, caliculum dorsalum, anteriorius versus; petala media longitudo, flavo viride; labellum integrum, quadrangulatum elongatum, leviter convexum, castaneum basis usque ad tres quartas partes labelli, peripheria sufflava, albida pilis cinctum; macula duabis lineis cinerea viridi ad basin labelli; labelli appendix maxima, quadrangulatum arrondi, sufflava; inferiora labelli parte castanea; cava stigmatica V-formis, flavo viride, castaneum transtrum; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis- principio maius mensis.

Descrizione: pianta 18 cm di altezza; 5 foglie basali; 4 fiori; sepali oblungi, verde chiari, il dorsale a forma di cucchiaino, diretto verso la parte anteriore; petali di lunghezza media, verde giallastri; labello intero, quadrangolare allungato, leggermente convesso, castano-rossastro dalla base fino ai tre quarti, il periplo giallastro, munito di una pelosità marginale biancastra; macula formata di due linee verde grigiastro occupante la base del labello; appendice importante, quadrangolare arrotondata, giallastra; campo basale castano-rossastro; cavità stigmatica a forma di V, verde giallastro, sbarrata da una linea bruno rossastra; pseudo-occhi nerastri; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura: fine aprile-inizio maggio.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Gli Angeli. Alt. 741 m s.l.m. 33T 05760 46171.

Holotypus: 2.V.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.500.

Etymologia: ex nomine loci "Gli Angeli" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Gli Angeli" dove questo ibrido è stato scoperto.

Ecologia: prati asciutti pietrosi, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 6,7.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Italia. Puglia (FG).

Osservazioni: Caratteri afferenti a *O. corsica*: sepalò dorsale a forma di cucchiaino e diretto verso la parte anteriore, colore dei petali, forma della cavità stigmatica. Caratteri attinenti a *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*: aspetto generale del labello, pelosità marginale del labello, pseudo-occhi verdastri, disposizione della macula e l'appendice. Pascal Jarige ha trovato questo ibrido, il 15 aprile 1991, sul territorio del comune di Vieste, sulla collina ad est della Piscina Campanaro, dove l'ho cercato invano per parecchi anni. Cortesi (1915: 247) ha descritto un ibrido: *Ophrys xpersonei*, attribuito all'incrocio *O. lutea* x *O. tenthredinifera*. L'esemplare studiato è stato mandato da Federico Personé a Pietro Romualdo Pirotta che l'ha trasmesso a Cortesi. Nella prefazione Cortesi scrive: « Le Orchidacee oggetto della presente nota sono state raccolte nella contrada detta Arnè e precisamente nella tenuta denominata la Serra degli Angioli distante da Nardò circa 30 km. » Si tratta in realtà della Serra degli Angeli, comune di Porto Cesareo (LE). Penso che si tratti dello stesso incrocio descritto qui, perché *O. lutea* non è conosciuta nella provincia di Lecce, *O. sicula* è molto rara, solo *O. corsica* è comune. Purtroppo Cortesi scrive « *X Ophrys Personei* F. Cort. hybr. nov. ad interim » ciò che rende questo binomio invalido, (ICN Art. 36.1). L'incrocio *O. lutea* sl. x *O. tenthredinifera* è stato citato nella letteratura, normalmente gli autori non

fanno differenze tra *O. lutea* ed *O. corsica* e citano l'ibrido sotto *O. xpersonei*: Bianco & al. (1985: 97-98, 1988: 120-121, 1989: 87-89), Camus & Camus (1929: 362), Ciferri & Giacomini (1950: 159), Danesch & Danesch (1972: 251), Del Prete (1984: 256), Keller & al. (1930-1940: 84), Ruggiero & al. (1987: 164, 1988: 273, 1989: 228). Nei loro articoli Bianco & al. e Ruggiero & al. utilizzano il binomio *O. lutea* per *O. corsica* e nella loro presentazione dettagliata del loro *O. xpersonei* mostrano una fotografia di *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*. Baumann & Künkele (1986: 505), senza preoccuparsi della validità di *O. xpersonei*, attribuiscono questo binomio all'incrocio *O. lutea* subsp. *minor* x *O. tenthredinifera* e combinano *Ophrys xpersonei* Cortesi ex E.G. Camus subsp. *bourlieri* (Maire) H. Baumann & Künkele, Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 505. 1986 per l'incrocio *O. lutea* x *O. tenthredinifera* con un basionimo di Maire (1931: 315) che lo aveva attribuito all'incrocio *O. xgauthieri* x *O. tenthredinifera* (*O. fusca* x *O. lutea* x *O. tenthredinifera*).

Ophrys xpalladinoi Soca, hybr. nat. nov.
O. lojaconoi P. Delforge x *O. passionis* Sennen
 Descriptio: planta 28 cm alta; folia basalia: 5; flores: 8; sepalò oblonga, viridia, sepalum dorsalum marginibus

Fig. 6 - *Ophrys xangelii* (*O. corsica* x *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*) Italia. Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. 2.V.2015.

Fig. 7 - *Ophrys xangelii* (*O. corsica* x *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*) Italia. Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. 2.V.2015.

implicatis supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus valde undulatis, viridia; labellum subintegrum ovatum rotundum, convexum, atrobrunneum, castaneis et albidis pilis cinctum in basis parte; macula parva, ad basin labelli, duabis lineis et duabus guttis, caeruleo nigricanti, albida linea cincta; labelli appendix parva, flavo-viridis, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte castanea fusca; cava stigmatica albida in centro et castanea at marge; pseudo-oculi cinerei; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: martius-aprili.

Descrizione: pianta 28 cm di altezza; 5 foglie basali; 8 fiori; sepalì oblungi, verdi, il dorsale a bordi arrotondati, casco coprente il ginostemio; petali allungati, a bordi paralleli ed ondulati, verdastri; labello intero, ovale arrotondato, convesso, bruno nerastro, munito di una pelosità marginale rossastra e biancastra importante soprattutto nella parte basale del labello; macula formata da due linee parallele e da due macchie, blu nerastra, contornata da una linea biancastra; appendice piccola, verde giallastra, inserita in una profonda incisura; campo basale bruno rossastro scuro; cavità stigmatica a V, biancastra al centro e bruno rossastra sui bordi; pseudo-occhi grigiastri; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura marzo-aprile.

Fig. 8 - *Ophrys xpalladinoi* (*O. lojaconoi* × *O. passionis*) Italia. Puglia (FG). San Giovanni Rotondo. 11.IV.2013

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. San Giovanni Rotondo. Alt. 135 m s.l.m. 33T 05691 46100.

Holotypus: 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2013.402.

Etymologia: ex nomine Luigi Palladino, italicus physicus, hybrida dicitur.

Etimologia: in omaggio a Luigi Palladino, naturalista di San Giovanni Rotondo, Puglia (FG), Italia.

Ecologia: campo di opunzia, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 8.

Iconografia: Souche 2008: 17; Romolini & Souche 2012: 98.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Puglia (FG).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Foggia. Cagnano Varano. Zappinella. Alt. 3 m s.l.m. 33T 05590 46403. 12.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.414.

Scoperte personali in campo: Italia. Puglia (FG). Cagnano Varano. Zappinella. Alt. 3 m s.l.m. 33T 05590 46403. 11.IV.1995, 12.IV.1996; San Giovanni Rotondo. Masseria Andrei. Alt. 118 m s.l.m. 33T 05691 46100. 24.III.2012; 9.IV.2013; 12.IV.2013; 17.IV.2014.

Osservazioni: Caratteri afferenti a *O. lojaconoi*: sepalò dorsale ricurvo sul ginostemio, forma della macula, lobi

Fig. 9 - *Ophrys xpulsanoi* (*O. romolinii* × *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*) Italia. Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. 2.V.2015.

laterali del labello, cavità stigmatica a forma di V, connettivo del ginostemio ottuso e corte. Caratteri attinenti a *O. passionis*: petali grandi ed a bordi ondulati, colore del labello, pseudo-occhi piccoli, appendice inserita in una incisura.

Ophrys xpulsanoi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. romolinii* Soca × *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus]

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga elongata, fusco rosei; petala media longitudo, rubicundia carminea ciliataque peripheria; labelum integrum, quadrangulatum subrotundum, leviter convexum, nigricans, maxima pilis cinctum castanea; macula ad basin labelli, subcaerulea cinerea; labelli appendix triangulata flavo viride, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi viridi; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis-principio maius mensis.

Descrizione: pianta 20 cm di altezza; 5 fogli basali; 5 fiori; sepali oblunghi, rosa scuro; petali di lunghezza media, rossi con margine carminio e ciliati; labello intero, quadrangolare arrotondato, leggermente convesso, nerastro, munito di una pelosità marginale importante bruno rossastra; macula occupante la base del labello, azzurrognolo grigiastro; appendice triangolare verde giallastra, inserita in una profonda incisura; campo basale nerastro; cavità stigmatica nerastro; pseudo-occhi verdi; connettivo del ginostemio corto e ottuso; masse polliniche gialle; fioritura fine aprile-inizio maggio.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 746 m s.l.m. 33T 05759 46172.

Holotypus: 2.V.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.2015.501.

Etymologia: ex nomine loci "Pulsano" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etimologia: dal nome del luogo "Pulsano" dove questo ibrido è stato scoperto.

Ecologia: prati asciutti pietrosi, su substrato calcareo.

Iconografia: in hoc op.: fig. 9, 10.

Iconografia: Souche 2008: 223.

Distribuzione geografica in Italia (pers. obs.): Basilicata (MT), Puglia (BA, FG, LE, TA), Toscana (GR).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Foggia. San Marco in Lamis. Zonno. Alt. 615 m s.l.m. 33T 05549 46160. 30.IV.2015. Coll. M. Perilli & R. Soca RS.2015.412 (MPU); Taranto. Crispiano. San Simone. Alt. 251 m s.l.m. 33T 06922 44986. 16.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS1996.426; Toscana (GR). Grosseto. Alberese. Alt. 45 m s.l.m. 32T 06725 47258. 30.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub n° RS.1996.426-2.

Scoperte personali in campo: Italia. Basilicata (MT). Ma-

tera. Contrada Serritella. Alt. 501 m s.l.m. 33T 06409 45004. 17.IV.2013; Puglia (BA). Poggiorsini. Garagnone. Alt. 524 m s.l.m. 33T 0605440 4535450. 17.IV.2013; Puglia (FG). Cagnano Varano. Coste di Trombetta. Alt. 189 m s.l.m. 33T 05603 46319. 12.IV.1996; Puglia (FG). Manfredonia. Pastini. Alt. 572 m s.l.m. 33T 05729 46154. 21.IV.2009; Puglia (FG). Manfredonia. Pastini. Alt. 566 m s.l.m. 33T 05730 46153. 21.IV.2009; Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 718 m s.l.m. 33T 05760 46170. 26.IV.2009; Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Alt. 723 m s.l.m. 33T 05758 46171. 10.IV.2013; Puglia (FG). San Marco in Lamis. Casa Surdo. Alt. 610 m s.l.m. 33T 05549 46160. 30.IV.2015; Puglia (LE). Lecce. Torre Nuova. Alt. 15 m s.l.m. 34T 02685 44735. 12.IV.2013; Puglia (TA). Crispiano. San Simone. Alt. 251 m s.l.m. 33T 06922 44986. 16.IV.1996. RS.1996.426; Puglia (TA). Martina Franca. La Murgetta. Alt. 439 m s.l.m. 33T 06951 45018. 21.IV.2002; Puglia (TA). Martina Franca. Masseria Carrucola. Alt. 498 m s.l.m. 33T 06879 45054. 28.IV.2000; Toscana (GR). Grosseto. Alberese. Alt. 45 m s.l.m. 32T 06725 47258. 30.IV.1996. RS.1996.426-2.

Osservazioni: Caratteri afferenti a *O. romolinii*: colore del labello, colore e dimensione della pelosità marginale, appendice inserita in una incisura, colore del campo basale e del cavità stigmatica. Caratteri attinenti a *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*: macula occupante la base del labello, colore dei pseudo-occhi, forma del connettivo del ginostemio. Tutti gli altri caratteri del fiore, sia morfologici che di colore, sono intermedi tra quelli dei fiori dei due genitori supposti.

Ringraziamenti

Luigi Palladino che mi ha incitato a visitare questo campo di opunzie, dove ho scoperto nel marzo 2012 un insetto non ancora segnalato in Italia peninsulare: *Dasyscolia ciliata*, impollinatore d'*Ophrys speculum* (Soca 2013). Filippo D'Alonzo, Matteo Perilli e Rolando Romolini che mi hanno accompagnato nelle ricerche sul terreno. Rolando Romolini per la rilettura critica del manoscritto. Thierry Pain per la traduzione in inglese.

Bibliografia

- Baumann, H. & Künkele, S. (1986). Die Gattung *Ophrys* L. Eine taxonomische Übersicht. - Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 305-688.
- Bianco, P., Medagli, P., Ruggiero, L. & D'Emérico, S. (1985). Nuovi rinvenimenti floristici lungo le coste della provincia di Lecce. - *Thalassia Salentina* 15: 89-103.
- Bianco, P., D'Emérico, S., Medagli, P. & Ruggiero, L. (1988). Orchidee ibride della provincia di Lecce. - *Miscellanea di Studi Pugliesi* (2): 119-124.
- Bianco, P., Medagli, P., D'Emérico, S. & Ruggiero, L.

Fig. 10 - *Ophrys x pulsanoi* (*O. romolinii* × *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*)
Italia. Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. 2.V.2015.

- [(1989) 1990]. Nuovo rinvenimento nel Salento di *Ophrys* xpersonei Cortesi (*Ophrys lutea* Cav. × *Ophrys tenthredinifera* Willd.). - *Inform. Bot. Ital.* 21(1-3): 87-89.
- Camus, E. G. & Camus, A. (1928-1929). - *Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen*. Ed P. Lechevallier Paris, 559 pages + planches.
- Centurione, N. (1999). *Orchidee rare in Abruzzo*. - *GIROS Notizie* 11: 26.
- Ciferri, R. & Giacomini, V. (1950). - *Nomenclator florae italicae seu plantae vasculares in Italia sponte nascentes, advenae, aut saepius cultae*. Ticini : Ex Typis C. Busca, vol. 1: 196 pages.
- Conti, F., Abbate, G., Alessandrini, A. & Blasi, C. (eds.) (2005). - *An annotated checklist of the Italian vascular flora*. Palombi Editori, Roma, 428 pp.
- Conti, F., Scassellati, E. & Tinti, D. (2006). Quanto é ricca la flora italiana ?. - *Biodiversità Italiana* 1(1): 28-35.
- Cortesi, F. (1915). *Orchidacee nuove o critiche dei dintorni di Nardo (Lecce)*. - *Ann. Bot. (Roma)* 13(2): 237-250.
- Danesch, O. & Danesch, E. (1970). *Ophrys biscutella* O. et E. Danesch sp. nov., eine Sippe vom Mte Gargano. - *Orchidee (Hamburg)* 21(6): 357-362.
- Danesch, O. & Danesch, E. (1971). *Ophrys promontorii* O. et E. Danesch, sp. nov., eine hybridogene Sippe aus Südtalien. - *Orchidee (Hamburg)* 22(6): 256-258.
- Danesch, O. & Danesch, E. (1972). - *Orchideen Europas*. - *Ophrys Hybriden*. Hallwag, Bern und Stuttgart. 268 pages.
- Del Prete, C. (1984). The genus *Ophrys* L. (Orchidaceae) in Italy: Check-list of the species, subspecies and hybrids. (Contributions to the knowledge of the Italian Orchidaceae XII). - *Webbia* 37(2): 249-257.
- Delforge, P. & Delforge C. (1986). Nouveaux hybrides d'*Ophrys* d'Italie. - *Naturalistes Belges* 67(5/6): 157-162.
- Delforge, P. (1988). Réflexions sur quelques *Ophrys* d'Italie et description de quatre de leurs hybrides. - *Naturalistes Belges* 69(2): 33-46.
- Gumprecht, R. (1967). *Ophrys sphegodes sipontensis*. - *Orchidee (Hamburg)* 18(2): 60-63.
- Keller, G., Schlechter, R. & Soó, R. v. (1930-1940). - *Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes*. Band 2. Fedde Repertorium 472 pages; Dahlem bei Berlin.
- Maire, R. (1931). Contribution à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord (fascicule 18). - *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord* 22(8) 275-317.
- McNeill, J., Barrie, F.R., Buck, W.R., Demoulin, V., Greuter, D.L., Hawksworth, D.L., Herendeen, P.S., Knapp, S., Marhold, K., Prado, J., Proud'Homme van Reine, W.F., Smith, J.F. & Wiersema, J.H. & Turland, N.J. (eds.) (2012). *International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Melbourne Code)*. - *Regnum Vegetabile* 154. Königstein: Koeltz Scientific Books.
- Peruzzi, L., Conti, F., Bartolucci, F. (2014). An inventory of vascular plants endemic to Italy. *Phytotaxa* 168(1): 1-75.
- Romolini, R. & Soca, R. (2014). Descrizione di dieci nuovi ibridi di *Ophrys* italiane. - *GIROS Notizie* 55: 48-68.
- Romolini, R. & Souche, R. (2012). - *Ophrys d'Italia*. Éditions Sococor. 576 pp.
- Ruggiero, L., Bianco, P., Medagli, P. & D'Emérico, S. (1987). Contributo alla conoscenza delle Orchidaceae della provincia di Lecce (Puglia, Italia). - *Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano* 128(1/2): 161-168.
- Ruggiero, L., Bianco, P., Medagli, P. & D'Emérico, S. (1988). Su alcune anomalie fiorali in *Ophrys*, *Orchis* e *Serapias*. - *Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano* 129(2/3): 272-284.
- Ruggiero, L., Bianco, P., Medagli, P. & D'Emérico, S. [(1989) 1990]. Études d'orchidologie régionale : les orchidées des Pouilles. - 11 ème Colloque S.F.O. Paris 1989: 227-230.
- Soca, R. (1997). Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (Orchidaceae) du bassin méditerranéen occidental (3 ème partie). - *Monde Pl.* 92(460): 18-22.
- Soca, R. (2013). *Dasyscolia ciliata* Fabricius 1787, prima segnalazione per l'Italia peninsulare. - *GIROS Notizie* 52: 91-93.
- Souche, R. (2008). - *Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental*. Éditions Sococor. 288 pp.

Romieg Soca
7 Route des Cévennes
34380 Saint-Martin-de-Londres

English Version

Description of seven new Ophrys hybrids (Orchidaceae) from the Gargano promontory (Puglia, Italy)

Résumé

Soca R. (2015): *Description de sept nouveaux hybrides d'Ophrys (Orchidaceae) du promontoire du Gargano (Pouilles, Italie)*. *Caesiana* 43 2. 17

Localisation, identification et description de sept nouveaux hybrides d'Ophrys (Orchidaceae) de la région des Pouilles (Italie).

Abstract:

Soca R. (2015): *Description of seven new Ophrys hybrids (Orchidaceae) from the Gargano promontory (Puglia, Italy)*. *Caesiana* 43: 2-17.

Location, identification and description of seven new *Ophrys* hybrids (Orchidaceae) from the Puglia region (Italy).

Keywords: Orchidaceae; *Ophrys bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*, *O. bombyliflora*, *O. corsica*, *O. exaltata* subsp. *archipelagi*, *O. lojaconoi*, *O. passionis*, *O. romolinii*, *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*, *O. xangelii*, *O. xcantalupoi*, *O. xlupoi*, *O. xmanganaroi*, *O. xpalladinoi*, *O. xpulsanoi*, *O. xzonnoi*; hybrids, flora of Puglia.

Introduction

The Gargano promontory (Puglia, Italy) is definitely not the area where the largest number of Orchids can be come across in Italy. Some Orchid taxa were formerly often described as endemic to the Gargano massif. Their authors did think these taxa could only occur on Mt Gargano, e.g. *Ophrys biscutella*, *O. promontorii*, *O. sipontensis* (Danesch & Danesch 1970, Danesch & Danesch 1971, Gumprecht 1967). The Puglia region ranks nineteenth out of twenty regions in terms of number of recorded plant species (Conti & al. 2005, Conti & al. 2006, Peruzzi et al. 2014) and tenth in terms of number of endemic species (Conti & al. 2006). Hence, there is no high rate of endemism on Mt Gargano, but this small area can easily be visited by Orchid enthusiasts who can only spend a few days of vacation. It is also one of the best places to go for spotting a fairly substantial number of Orchids. Each trip can lead to new discoveries. The author goes five or six times all over the Mt Gargano since 1991 and still finds further places as well as previously unrecorded Orchid populations, such as, in 2015: *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* × *O. exaltata* subsp. *archipelagi* et *O. corsica* × *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*.

The author presents those hybrids out of many whose interpretation is easy and the characters taken one by one are intermediate between those of both parents. The system of coordinates used in this paper is WGS84.

Presentation of the involved taxa

Ophrys bertolonii subsp. *bertoloniiformis* is a plant that is strictly endemic to the Gargano promontory. All the records of this taxon off that area actually refer to hybrids the parent species of which are a taxon from the section *Araniferae* on the one hand and *Ophrys romolinii* on the other hand. Just like all the taxa in the section *Bertolonium*, *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* readily hybridizes with other *Ophrys*. Some of these hybrids have already been described:

- *O. biscutella* (*O. xpermutata* O.Danesch & E.Danesch 1972)
- *O. incubacea* (*O. xlorenzii* Soca 1997)
- *O. promontorii* (*O. xazurea* H.Baumann & Künkele 1986)
- *O. sipontensis* (*O. xcastellerana* P.Delforge & C.Delforge 1986)
- *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta* (*O. xdaneschiorum* P.Delforge 1988)

Ophrys bombyliflora is a quite common plant in the southern two thirds of the Italian peninsula ; many hybrids have been described so far.

Ophrys corsica occurs very frequently on Mt Gargano; in some populations, the brown colour of many specimens nearly covers the whole lip. Only one hybrid with *O. sicula* has been described (*Ophrys xcalchasii* Romolini & Soca 2014).

Ophrys exaltata subsp. *archipelagi* was considered (in Italy) as endemic to the Gargano with one site in the Abruzzi, not far away from the Gargano (Centurione 1999); in the last few years, the author found it both in the Abruzzo Aquilano (Navelli, Capestrano) and the Lazio (Acquafondata).

Ophrys lojaconoi was described in 1995 from Siponto, in the southern part of the promontory, and named as a tribute to the Sicilian botanist Lojacono Pojero. Its description contains lots of errors (Romolini & Souche 2012: 96-99).

Ophrys passionis is a cosmopolitan plant which has stirred passions and has a high number of synonyms. The later binomial *Ophrys garganica* clearly denotes its occurrence in the area. It is one of the parents of thirty one hybrids.

Ophrys romolinii is a cosmopolitan plant which has such a morphology that it cannot be mistaken for any other *Ophrys*. In Italy, it occurs in three quarters of the peninsula and in Sicily. It is one of the parents of twenty eight hybrids.

Ophrys tenthredinifera subsp. *neglecta* occurs, in Italy, in three quarters of the peninsula and in Sardinia, without exceeding an elevation of 1,000 meters. It is one of the parents of thirty three hybrids.

New *Ophrys* hybrids

Ophrys xmanganaroi Soca, *hyb. nat. nov.*
[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *O. bombyliflora* Link]

Descriptio: planta 12 cm alta; folia basalia: 3; flores: 3; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi; petala triangulara elongata, brunnea; labellum integrum ovalum elongatum, valde convexum, castaneum, pilis cinctum, valde gibbosum; macula magna, ad basin labelli, rubra violacea; albida linea cincta; labelli appendix parva, triangulara, flavo viride; inferiora labelli parte brunneo fusco; cava stigmatica brunnea; pseudo-oculi brunnei fusci; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Description: plant 12 cm tall; 3 basal leaves, 3 flowers; sepals oblong-lanceolate, light green; petals triangular-elongate, brownish; lip entire, ovate-elongate, deflexed, reddish-brown, hairy margins, prominent humps; pattern large, covering two thirds of the lip from its base, reddish to purplish, surrounded by a whitish line; appendage modest, triangular, yellowish-green; basal field dark brown; stigmatic cavity brown; pseudo-eyes dark brown; column connective obtuse and acuminate; pollinia yellow; anther

loculi orange; flowering in April.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Posta

Manganaro. Elev. 403 m asl. 33T 05731 46130.

Holotypus: 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS. 2013.403.

Etymologia: ex nomine loci "Manganaro" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etymology: from the name of the place "Manganaro" where this hybrid was found.

Ecology: stony dry grassland over limestone bedrock.

Iconography: in hoc op.: Fig. 1,2.

Iconography: Souche 2008: 220; Romolini & Souche 2012: 532.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Puglia (FG).

Personal observations: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Posta Manganaro. Elev. 403 m asl. 33T 05731 46130. 23.IV.2009; San Marco in Lamis. Borgo Celano. Costa di Carlo. Elev. 629 m asl. 33T 05552 46165. 19.IV.2009; 1.V.2010.

Note: it would have been a pleasure to dedicate this hybrid to the village of Borgo Celano where I discovered it; unfortunately, another *Ophrys* hybrid has already been called celani (*Ophrys incubacea* × *O. passionis*, *Ophrys* × celani O.Danesch & E.Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys Hybr.*: 223, 254. 1972.)

Features from *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*: color of stigmatic cavity and pseudo-eyes. Features from *O. bombyliflora*: overall lip appearance, lip marginal hairs, especially on the side lobes. All the other flower features, in terms of morphology and colour, are intermediate between those of either parents' flowers.

Ophrys × lupoi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *O. exaltata* Ten. subsp. *archipelagi* (Gözl & H.R.Reinhard) Del Prete]

Descriptio: planta 26 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi rosei suffusa; petala triangulata elongata emarginata ad basis, viridi rubri suffusa; labellum integrum, quadrangulatum elongatum, valde convexum, fuscum castaneum, maxima pilis cinctum, valde gibbosum; macula duabis lineis subcaerulea ad centro labelli; labelli appendix maxima, triangulata, flavo viride, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans indefinita; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Description: plant 26 cm tall; 5 basal leaves; 5 flowers; sepals oblong- lanceolate, light green suffused pink; petals triangular-elongate with a broadened base, greenish suffused with red; lip entire, quadrangulate-elongate, deflexed, dark reddish-brown, with abundant marginal hairs, prominent humps; pattern comprising two bluish lines, covering the center of the lip; appendage very large, triangular, yellowish-green, inserted into a deep notch; basal field blackish, non-delineated; stigmatic ca-

vity blackish; pseudo-eyes blackish; column connective obtuse and acuminate; pollinia yellow; anther loculi orange; flowering in April.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Mattinata. Elev. 214 m asl. 33T 05888 46199.

Holotypus: 5.IV.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2015.403.

Etymologia: ex nomine loci "Vallone Tar di Lupo" ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Etymology: from the name "Vallone Tar di Lupo" of the place where this hybrid was found first.

Ecology: stony dry grassland on a steep slope, over limestone bedrock.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Puglia (FG).

Note: as far as I know, this hybrid has never been mentioned in literature.

Features from *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*: overall lip appearance, lip marginal hairs, blackish stigmatic cavity and pseudo-eyes, shape of the macula and layout of the appendage. Features from *O. exaltata* subsp. *archipelagi*: colour and shape of the petals.

All the other flower features, in terms of morphology and colour, are intermediate between those of either parents' flowers.

Ophrys × cantalupoi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. × *O. passionis* Sennen]

Descriptio: planta 28 cm alta; folia basalia: 5; flores: 8; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi leviter rubri suffusa; petala magna, elongata, parallelibus marginibus valde undulatis puniceis; labellum integrum obovatum triangulatum elongatum, valde convexum, atrobrunneum, castaneis pilis cinctum, valde gibbosum; macula magna, ad basin labelli, mediocriter H-formis, brunnea violacea, albida linea cincta; labelli appendix parva, triangulata, brunnea, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi violacea nigricans; connectivum leviter obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae; thecae rubrae. Floret: aprili.

Description: plant 28 cm tall; 5 basal leaves; 8 flowers; sepals oblong- lanceolate, light green slightly suffused red; petals large, elongate; brownish, with nearly parallel edges, with very wavy, blushed crimson-red margins; lip entire, obovate-triangular elongate, deflexed, blackish-brown, with dense reddish-brown marginal hairs, prominent humps; pattern large, covering two thirds of the lip from its base, roughly H-shaped, purplish-brown, surrounded by a whitish line; appendage fairly small, triangular, brownish, inserted into a deep notch; basal field blackish; stigmatic cavity blackish, pseudo-eyes purplish-blackish; column connective obtuse and acuminate; pollinia yellow; anther loculi orange; flowering in April.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Manfredonia. Posta

Manganaro. Elev. 410 m asl. 33T 05730 46131.

Holotypus: 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2013.404.

Etymologia: ex nomine loci "Vallone Cantalupo" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etymology: from the name "Vallone Cantalupo" of the place where this hybrid was found.

Ecology: abandoned olive grove over limestone bedrock.

Iconography: in hoc op.: Fig. 3,4.

Iconography: Souche 2008: 182.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Puglia (FG).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Foggia. Rignano Garganico. Vallone Cantalupo. Alt. 59 m asl. 33T 05506 46112. 29.III.2015. Coll. Romieg Soca. RS.2015.333 et 10.IV.2015. RS.2015.334 (MPU); San Marco in Lamis. Chiancata della Torre. Elev. 573 m asl. 33T 05549 46151. 24.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2013.414.

Personal discoveries: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Costa Florio. Elev. 565 m asl. 33T 05727 46162. 12.IV.2011; Manfredonia. Posta Manganaro. Elev. 410 m asl. 33T 05730 46131. 9.IV.2013; Mattinata. Sperlonga. Elev. 360 m asl. 33T 05881 46202. 10.IV.2000; Monte Sant'Angelo. Citrulo. Elev. 631 m asl. 33T 05786 46196. 24.IV.2006; Monte Sant'Angelo. Valle delle Rose. Elev. 775 m asl. 33T 05799 46203. 30.IV.2010; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Elev. 722 m asl. 33T 05759 46172. 30.IV.2010; Rignano Garganico. Valle Setepenno. Elev. 120 m asl. 33T 05509 46114. 18.IV.2010; 10.IV.2013; Rignano Garganico. Vallone Cantalupo. Elev. 120 m asl. 33T 05511 46117. 29.III.2012; 10.IV.2013; 29.III.2015; San Giovanni Rotondo. Il Castello. Elev. 416 m asl. 33T 05606 46140. 9.IV.2015; San Marco in Lamis. Chiancata della Torre. Elev. 567 m asl. 33T 05549 46151. 20.IV.2009; San Marco in Lamis. Chiancata della Torre. Elev. 573 m asl. 33T 05549 46151. 24.IV.2013; San Marco in Lamis. Tufare. Elev. 106 m asl. 33T 05538 46101. 8.IV.2013; 9.IV.2015; San Marco in Lamis. Valle dell'Arciprete. Elev. 468 m asl. 33T 05556 46141. 20.IV.2009, 8.IV.2013; San Marco in Lamis. Valle della Torre. Elev. 336 m asl. 33T 05553 46136. 31.III.2007; 10.IV.2013; San Marco in Lamis. Valle di Stignano. Elev. 210 m asl. 33T 05473 46188. 12.IV.2008; San Marco in Lamis. Valle di Vituro. Elev. 220 m asl. 33T 05533 46119. 22.IV.2010.

Note: This is one of the most common hybrids occurring on Mt Gargano, I have dedicated it to the Vallone Cantalupo, because I have found it in a fairly large number in that place.

Features from *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*: colour of the petals, hairs on the lip, colour of the macula, shape and position of the appendage, colour and shape of the blackish basal field and stigmatic cavity, position of the pseudo-eyes. Features from *O. passionis*: shape of the petals and lip.

All the flower features are perfectly intermediate between those of either presumed parents' flowers.

Ophrys *x* *zonnoi* Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (*O. Danesch* & *E. Danesch*) *H. Sund.* *x* *O. romolinii* Soca]

Descriptio: planta 16 cm alta; folia basalia: 5; flores: 4; sepala oblonga lanceolata, pallido viridi rosei suffusa; petala elongata, salmonacea; labellum integrum, quadrangulatum elongatum, convexum, nigricans, maxima pilis cinctum; macula hippocrepica caerulea violacea ad labelli centro; labelli appendix maxima, triangulata, flavo viride, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans indefinita; cava stigmatica nigricans cum albido in centro; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum acuminatumque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis- principio maius mensis.

Description: plant 16 cm tall; 5 basal leaves; 4 flowers; sepals oblong-lanceolate, light green suffused pink; petals elongate, salmon-pink; lip entire, quadrangulate-elongate, convex, blackish, with densely hairy margins; pattern bluish-purplish, horseshoe-like, covering the lip; appendage very prominent, triangular, yellowish-green, inserted into a deep notch; basal field blackish, not delineated; stigmatic cavity blackish with a whitish tab; pseudo-eyes blackish; column connective obtuse and acuminate; pollinia yellow; flowering in late April-early May.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. San Marco in Lamis. Zonno. Elev. 615 m asl. 33T 05549 46160.

Holotypus: 30.IV.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2015.411.

Etymologia: ex nomine loci "Zonno" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etymology: from the name "Zonno" of the place where this hybrid was found.

Ecology: stony dry grassland over limestone bedrock.

Iconography: in hoc op.: Fig. 5.

Iconography: Souche 2008: 204.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Puglia (FG).

Personal discoveries: Italia. Puglia (FG). Manfredonia. Pastini. Elev. 550 m asl. 33T 05721 46151. 23.IV.2009; Manfredonia. Pastini. Elev. 558 m asl. 33T 05722 46152. 23.IV.2009; Mattinata. Sperlonga. Elev. 465 m asl. 33T 05871 46212. 25.IV.2006; Mattinata. Stingo. Elev. 546 m asl. 33T 05861 46213. 25.IV.2009; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Elev. 712 m asl. 33T 05759 46172. 30.IV.2010; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Elev. 723 m asl. 33T 05758 46171. 26.IV.2009; Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Elev. 723 m asl. 33T 05758 46171. 25.IV.2013; San Giovanni Rotondo. Il Castello. Elev. 450 m asl. 33T 05606 46140. 23.IV.2013; San Giovanni Rotondo. Storcina. Elev. 835 m asl. 33T 05625 46212. 1.V.2010; San Giovanni Rotondo. Solagna. Elev. 656 m asl. 33T 05571 46171. 1.V.2010.

Note: This hybrid is fairly common on Mt Gargano. All the flower features, in terms of morphology and colour, are perfectly intermediate between those of either presumed parents' flowers, especially the distinctive features of these two taxa, namely the shape and size of the lip and stigmatic cavity.

Ophrys xangelii Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. corsica* Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche × *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus] *Descriptio*: planta 18 cm alta; folia basalia: 5; flores: 4; sepala oblonga, pallido viridi, caliculum dorsalum, anteriorius versus; petala media longitudo, flavo viride; labellum integrum, quadrangulatum elongatum, leviter convexum, castaneum basis usque ad tres quartas partes labelli, peripharia sufflava, albida pilis cinctum; macula duabis lineis cinerea viridi ad basin labelli; labelli appendix maxima, quadrangulatum arrondi, sufflava; inferiora labelli parte castanea; cava stigmatica V-formis, flavo viride, castaneum transtrum; pseudo-oculi nigricans; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis- principio maius mensis.

Description: plant 18 cm tall; 5 basal leaves; 4 flowers; sepals oblong, light green, the dorsal one spoon-shaped, bent forward; petals of medium length, yellowish-green; lip entire, quadrangular-elongate, slightly convex, reddish-brown over three quarters from the base, yellowish along the edge, provided with whitish marginal hairs; pattern comprising two greyish-green lines extending over the base of the lip; appendage prominent, quadrangular to almost round, yellowish; basal field reddish-brown; stigmatic cavity V-shaped, yellowish-green, crossed by a reddish-brown line; pseudo-eyes blackish; column connective obtuse and short; pollinia yellow; flowering in late April-early May.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo. Gli Angeli. Elev. 741 m asl. 33T 05760 46171.

Holotypus: 2.V.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2015.500.

Etymologia: ex nomine loci "Gli Angeli" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etymology: from the name "Gli Angeli" of the place where this hybrid was found.

Ecology: stony dray grassland over limestone bedrock

Iconography: in hoc op.: Fig. 6,7.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Italia. Puglia (FG).

Note: Features from *d'O. corsica*: dorsal sepal spoon-shaped and bent forward, colour of the petals, shape of the stigmatic cavity. Features from *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*: overall appearance of the lip, hairs along the lip margin, greenish pseudo-eyes, layout of the pattern and appendage. Pascal Jarige found this hybrid, on 15 Avril 1991, on the territory of the municipality of Vieste, on the hill east of Piscina Campanaro, where I have looked after it in vain for several years. Cortesi (1915 : 247) described an hybrid: *Ophrys xpersonei*, attributed to the crossing *O. lutea* × *O. tenthredinifera*. The studied specimen was sent by Federico Personé to Pietro Romualdo Pirotta who transmitted it to Cortesi. In the foreword Cortesi writes: "The Orchids object of the present note have been collected in the Arnè district and precisely in the area denominated Serra degli Angioli distant from Nardo approximately 30 km." It is in fact the Serra

degli Angeli, municipality of Porto Cesareo (LE). I think that it is about the same crossing as that describes here, because *O. lutea* is not known of the province of Lecce, *O. sicula* is there very rare, only *O. corsica* is common. Regrettably Cortesi writes « X *Ophrys Personei* F. Cort. *hybr. nov. ad interim* » what makes this binomial invalid (ICN Art. 36.1). The crossing *O. lutea* sl × *O. tenthredinifera* was quoted in the literature, generally the authors not making a difference between *O. lutea* and *O. corsica* and quoting the hybrid under *O. xpersonei*: Bianco & al. (1985: 97-98, 1988: 120-121, 1989: 87-89), Camus & Camus (1929: 362), Ciferri & Giacomini (1950: 159), Danesch & Danesch (1972: 251), Del Prete (1984: 256), Keller & al. (1930-1940: 84), Ruggiero & al. (1987: 164, 1988: 273, 1989: 228). Bianco & al. and Ruggiero & al. use the binomial *O. lutea* for *O. corsica* and in their detailed presentation of their *O. xpersonei* show a photography of *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*. Baumann & Künkele (1986: 505), without caring about the validity of *O. xpersonei*, attribute this binomial to the crossing *O. lutea* subsp. *minor* × *O. tenthredinifera* and combine *Ophrys xpersonei* Cortesi ex E.G.Camus nsubsp. *bourlieri* (Maire) H.Baumann & Künkele, *Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg* 18(3): 505. 1986 for the crossing *O. lutea* × *O. tenthredinifera* with Maire's basionyme (1931: 315) which he had attributed it to the crossing *O. xgauthieri* × *O. tenthredinifera* (*O. fusca* × *O. lutea* × *O. tenthredinifera*).

Ophrys xpalladinoi Soca, *hyb. nat. nov.*

O. lojaconoi P.Delforge × *O. passionis* Sennen

Descriptio: planta 28 cm alta; folia basalia: 5; flores: 8; sepala oblonga, viridia, sepalum dorsalum marginibus implicatis supra columnam curvatum; petala elongata, parallelibus marginibus valde undulatis, viridia; labellum subintegrum ovatum rotundum, convexum, atrobrunneum, castaneis et albidis pilis cinctum in basis parte; macula parva, ad basin labelli, duabis lineis et duabus guttis, caeruleo nigricanti, albida linea cincta; labelli appendix parva, flavo-viridis, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte castanea fusca; cava stigmatica albida in centro et castanea at marge; pseudo-oculi cinerei; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: martius-aprili.

Description: plant 28 cm tall; 5 basal leaves; 8 flowers; sepals oblong, green, the dorsal one with a helmet-like inrolled edge covering the column; petals elongate with parallel, wavy edges, greenish; lip oval to almost round, convex, blackish-brown, provided with dense reddish and white marginal hairs particularly in the basal part of the lip; pattern comprising two parallel lines and two blotches, blackish-blue, surrounded by a whitish line; basal field dark reddish-brown; stigmatic cavity whitish in the centre and reddish-brown along the edges; column connective obtuse and short; pollinia yellow; flowering in March-April.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. San Giovanni Ro-

tondo. Elev. 135 m asl. 33T 05691 46100.

Holotypus: 9.IV.2013. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2013.402.

Etymologia: ex nomine Luigi Palladino, italicus physicus, hybrida dicitur.

Etymology: as a tribute to Luigi Palladino, a naturalist from San Giovanni Rotondo, Puglia (FG), Italia.

Ecologie: *Opuntia* grove over limestone bedrock.

Iconography: in hoc op.: Fig. 8.

Iconography: Souche 2008: 17; Romolini & Souche 2012: 98.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Puglia (FG).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Foggia. Cagnano Varano. Zappinella. Elev. 3 m asl. 33T 05590 46403. 12.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.414.

Personal discoveries: Italia. Puglia (FG). Cagnano Varano. Zappinella. Elev. 3 m asl. 33T 05590 46403. 11.IV.1995, 12.IV.1996; San Giovanni Rotondo. Masseria Andrei. Elev. 118 m asl. 33T 05691 46100. 24.III.2012; 9.IV.2013; 12.IV.2013; 17.IV.2014.

Note: Features from *O. lojaconoi*: dorsal sepal bent over the column, shape of the pattern, side lobes of the lip, shape of the stigmatic cavity, column connective obtuse and short. Features from *O. passionis*: wavy-edged large petals, lip colour, small pseudo-eyes, appendage inserted into a notch.

Ophrys xpulsanoi Soca, *hyb. nat. nov.*

[*O. romolinii* Soca × *O. tenthredinifera* Willd. subsp. *neglecta* (Parl.) E.G.Camus]

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala oblonga elongata, fusco rosei; petala media longitudo, rubicundia carminea ciliataque peripheria; labelum integrum, quadrangulatum subrotundum, leviter convexum, nigricans, maxima pilis cinctum castanea; macula ad basin labelli, subcaerulea cinerea; labelli appendix triangulata flavo viride, distincte lacinia includum; inferiora labelli parte nigricans; cava stigmatica nigricans; pseudo-oculi viridi; connectivum obtusum breveque; moles polliniferae luteae. Floret: fine aprilis mensis-principio maius mensis.

Description: plant 20 cm tall; 5 basal leaves; 5 flowers; sepals oblong elongate, dark pink; petals of medium length, red with a crimson ciliate margin; lip entire, quadrangular to almost round, slightly convex, blackish, provided with dense reddish-brown marginal hairs; macula covering the base of the lip, greyish-blue; appendage triangular yellowish-green, inserted into a deep notch; basal field blackish; pseudo-eyes green; column connective obtuse and short; pollinia yellow; flowering in late April-early May.

Terra typica: Italia. Puglia. Foggia. Monte Sant'Angelo.

Via Pulsano. Elev. 746 m asl. 33T 05759 46172.

Holotypus: 2.V.2015. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb.

MPU. sub No. RS.2015.501.

Etymologia: ex nomine loci "Pulsano" ubi reperta, hybrida nominatur.

Etymology: from the name "Pulsano" of the place where this hybrid was found.

Ecology: stony dry grassland over limestone bedrock.

Iconography: in hoc op.: Fig. 9, 10.

Iconography: Souche 2008: 223.

Geographical distribution in Italy (pers. obs.): Basilicata (MT), Puglia (BA, FG, LE, TA), Toscana (GR).

Specimina selecta: Italia. Puglia. Foggia. San Marco in Lamis. Zonno. Alt. 615 m asl. 33T 05549 46160. 30.IV.2015. Coll. M. Perilli & R. Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.2015.412; Taranto. Crispiano. San Simone. Elev. 251 m asl. 33T 06922 44986. 16.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS1996.426; Toscana (GR). Grosseto. Alberese. Elev. 45 m asl. 32T 06725 47258. 30.IV.1996. Coll. Romieg Soca. Cons. in herb. MPU. sub No. RS.1996.426-2.

Personal discoveries: Italia. Basilicata (MT). Matera. Contrada Serritella. Elev. 501 m asl. 33T 06409 45004. 17.IV.2013; Puglia (BA). Poggiorsini. Garagnone. Elev. 524 m asl. 33T 06054 45354. 17.IV.2013; Puglia (FG). Cagnano Varano. Coste di Trombetta. Elev. 189 m asl. 33T 05603 46319. 12.IV.1996; Puglia (FG). Manfredonia. Pastini. Elev. 572 m asl. 33T 05729 46154. 21.IV.2009; Puglia (FG). Manfredonia. Pastini. Elev. 566 m asl. 33T 05730 46153. 21.IV.2009; Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Elev. 718 m asl. 33T 05760 46170. 26.IV.2009; Puglia (FG). Monte Sant'Angelo. Via Pulsano. Elev. 723 m asl. 33T 05758 46171. 10.IV.2013; Puglia (FG). San Marco in Lamis. Casa Surdo. Elev. 610 m asl. 33T 05549 46160. 30.IV.2015; Puglia (LE). Lecce. Torre Nuova. Elev. 15 m asl. 34T 02685 44735. 12.IV.2013; Puglia (TA). Crispiano. San Simone. Elev. 251 m asl. 33T 06922 44986. 16.IV.1996; Puglia (TA). Martina Franca. La Murgetta. Elev. 439 m asl. 33T 06951 45018. 21.IV.2002; Puglia (TA). Martina Franca. Masseria Carrucola. Elev. 498 m asl. 33T 06879 45054. 28.IV.2000; Toscana (GR). Grosseto. Alberese. Elev. 45 m asl. 32T 06725 47258. 30.IV.1996.

Note: Features from *O. romolinii*: lip colour, colour and length of marginal hairs, appendage inserted into a notch, colour of the basal field and stigmatic cavity. Features from *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*: pattern covering the base of the lip, colour of the pseudo-eyes, shape of the column connective. All the other flower features, in terms of morphology and colour, are intermediate between those of either presumed parents' flowers.